

Territori della Cultura

Rivista on line Numero 62 Anno 2025

Iscrizione al Tribunale della Stampa di Roma n. 344 del 05/08/2010

NUMERO SPECIALE

XX edizione Ravello Lab

RAVELLO LAB
2025

TURISMI&CULTURE

per la rigenerazione dei luoghi

- *L'Italia dei piccoli borghi e delle aree interne*
- *Le produzioni culturali per le trasformazioni*
- *Capitali italiane della Cultura: pratiche e impatti a dieci anni dall'istituzione del titolo*

Ravello 23/25 ottobre 2025

Sommario

Comitato di Redazione

Alfonso Andria Ravello Lab 2025. La progettazione culturale a base dei modelli di sistemi turistici	8
Pietro Graziani Vent'anni di Ravello Lab	12

Contributi

Diego Calaon, Monica Calcagno, Ilaria Manzini Cultural Resources for a Sustainable Tourism. Come misurare la sostenibilità del turismo culturale?	16
Ilaria Manzini Turismi, culture, luoghi: la prospettiva CHANGES	26
Rosanna Romano Il valore delle reti e delle <i>legacy</i> in ambito culturale	30

Panel 1: L'Italia dei piccoli borghi e delle aree interne

Pasquale D'Angiolillo, Edoardo Di Vietri e Giuseppe Di Vietri La prassi della progettazione gratuita nei piccoli Comuni tra diritto vigente e prospettive d'intervento	36
Pietro Graziani I piccoli borghi, l'anima profonda del Paese	44
Stefania Pignatelli Gladstone Borghi e Dimore Storiche: benessere delle comunità locali e dei loro territori	46
Fabio Pollice La cultura per una rigenerazione sostenibile dei borghi delle aree interne	50
Fabio Pollice & Jiang Wenyan Technology for Heritage: quando la formazione abilita il futuro dei borghi	60
Veronica Ronchi Memoria, identità e rinascita: il Borgo Fornasir tra storia e futuro	70
Antonio Di Sunno, Fiamma Mancinelli, Giuliano Mastrogiovanni, Alessandra Nocchia, Marina Ricchiuto, Luca Ruggieri, Alessia Tedesco Summer School "Tech4Heritage": l'esperienza dei corsisti tra pratiche di valorizzazione e gestione del patrimonio culturale e nuove tecnologie	76

Panel 2: Le produzioni culturali per le trasformazioni

Serena Bertolucci Produzione culturale come catalizzatore di rigenerazione urbana. Il modello M9 a Venezia Mestre	90
Concetta Stefania Tania Birardi Una riforma fiscale del mecenatismo musicale: deduzione totale per il sostegno a Enti, talenti, nuovi festival e progetti speciali	94
Davide de Blasio Patrimonio culturale, il ruolo degli Enti privati	96
Alessandra D'Innocenzo Fini Zarri L'arte come strumento di trasformazione	100

Sommario

Pierpaolo Forte	
Le produzioni culturali per le trasformazioni: appunti di lavoro	104
Maria Vittoria Marini Clarelli	
Cultura contemporanea e turismo	112
Daniele Ravenna	
Un'associazione a servizio delle Istituzioni culturali italiane	118
Andrea Scanziani	
Le nuove tecnologie digitali come opportunità per la valorizzazione e la produzione dei beni culturali	124
Panel 3: Capitali italiane della Cultura: pratiche e impatti a dieci anni dall'istituzione del titolo	
Alberto Garlandini	
Tre condizioni per l'impatto duraturo dei risultati delle Capitali Italiane della Cultura	130
Stefano Karadjov	
Capitalizzare la Capitale: il successo dopo il successo	134
Francesco Mannino	
Facciamo che le città siano davvero «leve culturali per la coesione sociale»	142
Marcello Minuti e Francesca Neri	
Capitale italiana della cultura. Effetti sulle città: sviluppo locale e partecipazione culturale	148
Antonio Pezzano	
Dal picco all'oblio: cosa resta davvero nel turismo dopo la Capitale della Cultura	162
Agnieszka Śmigiel	
Quando il titolo non arriva: la candidatura come eredità e prova di maturità	168
Appendice	
Programma della XX edizione di Ravello Lab	179
Gli altri partecipanti ai tavoli	187
Rubriche	
Eventi	206

Comitato di Redazione

Presidente: Alfonso Andria andria.ipad@gmail.com

Direttore responsabile: Pietro Graziani pietro.graziani@hotmail.it

Direttore editoriale: Roberto Vicerè redazione@quotidianoarte.com

Comitato di redazione

Claude Albore Livadie **Responsabile settore** alborelivadie@libero.it
"Conoscenza del patrimonio culturale"

Francesco Caruso **Responsabile settore** francescocaruso@hotmail.it
"Cultura come fattore di sviluppo"

Dieter Richter **Responsabile settore** dieterrichter@uni-bremen.de
"Strumenti e metodi delle politiche culturali"

Segreteria di redazione

Eugenia Apicella Segretario Generale univeur@univeur.org
Monica Valiante

Progetto grafico e impaginazione

QA Editoria e Comunicazione

Info

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali
Villa Rufolo - 84010 Ravello (SA)
Tel. +39 089 858195
univeur@univeur.org - www.univeur.org

Per consultare i numeri precedenti e
i titoli delle pubblicazioni del CUEBC:
www.univeur.org - sezione Mission

Per commentare gli articoli:
univeur@univeur.org

ISSN 2280-9376

Main Sponsor:

Comitato Scientifico

On. Alfonso Andria, Presidente

Prof.ssa Claude Albore Livadie, Direttore di Ricerca emerito Centre National de la Recherche Scientifique, Ministère de la Culture, CCJ, Aix en Provence

Prof. Adalgiso Amendola, Professore Emerito di Economia politica, Università di Salerno

Prof. Alessandro Bianchi, Direttore Scuola di Rigenerazione Urbana Sostenibile "LaFeniceUrbana"

Prof. David Blackman, Archeologo, già Direttore della British School at Athens

Dott.ssa Raffaella Bonaudo, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Salerno e Avellino

Prof. Mounir Bouchenaki, Archaeologist, Director Arab Regional Centre for World Heritage

Prof. Clementina Cantillo, Ordinario di Storia della Filosofia, DiSPaC, Università di Salerno

Dott.ssa Elena Flavia Castagnino Berlinghieri, Funzionario Direttivo Archeologo della Soprintendenza di Siracusa

Prof.ssa Tiziana D'Angelo, Direttore Parco Archeologico di Paestum e Velia

Prof. Stefano De Caro, Archeologo, già Direttore ICCROM

Prof.ssa Maria Giuseppina De Luca, Ordinario di Estetica, Università di Salerno

Mons. José Manuel Del Rio Carrasco, Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

Dott.ssa Caterina Della Porta, Direttore Generale del Museo Bizantino e Cristiano di Atene

Prof. Maurizio Di Stefano, Presidente ICOMOS Italia

Dott. Eladio Fernandez Galiano, Programme des Itinéraires cultures, Conseil de l'Europe

Prof. Ferruccio Ferrigni, già Docente di Gestione dei Sistemi Urbani e Territoriali, Dipartimento Pianificazione e Scienza del Territorio, Università Federico II, Napoli - Responsabile Programma EUR. OPA Grandi Rischi

Prof. Pierpaolo Forte, Ordinario Diritto Amministrativo Università del Sannio

Prof.ssa Marina Fumo, già prof. ordinario di Architettura Tecnica, Università Federico II, Napoli

Prof. Pietro Graziani, Già Direttore Generale MiBACT, Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio Università "La Sapienza" - Direttore Responsabile "Territori della Cultura"

Prof. Matthew Benjamin Harpster, Koç University Mustafa V. Koç Maritime, Archaeology Research Center

Prof. Ferdinando Longobardi, Professore Linguistica Università degli studi di Napoli "L'Orientale"

Arch. Carla Maurano, Architetto Paesaggista, consulente per la conservazione, la valorizzazione e la gestione integrata del patrimonio culturale e dei paesaggi culturali

Dott.ssa Maria Cristina Misiti, già Direttrice Istituto per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario

Prof. Luiz Oosterbeek, Coordinating Professor of the Polytechnic Institute of Tomar, UNESCO chair holder, President of the International Council for Philosophy and Human Sciences

Dott.ssa Giuseppina Padeletti, Dirigente di Ricerca CNR e Presidente European Materials Research Society (EMRS)

Prof. Mark John Pearce, Professor of Mediterranean Prehistory, University of Nottingham

Prof. Massimo Pendenza, Professore Ordinario, Direttore Center for European Studies, Dipartimento di Studi Politici e Sociali Università di Salerno

Prof. Carmine Pinto, Direttore Dipartimento di Studi Umanistici Università di Salerno

Prof. Fabio Pollice, Ordinario di Geografia Economico-Politica Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università del Salento - Coordinatore attività e Responsabile progetti europei

Prof. Dieter Richter, Professore Emerito di Letteratura Critica, Università di Brema

Prof. Franco Salvatori, già Professore di Geografia, Università Tor Vergata

Dott.ssa Giuliana Tocco, Archeologo, già Soprintendente archeologico di Salerno e Avellino

Dott.ssa Françoise Tondre, già Dirigente Consiglio d'Europa

Prof. Denise Ulivieri, Professore Storia dell'Architettura, Università di Pisa

Dott. Hamza Zirem, Scrittore e mediatore interculturale

Dott. Gabriel Zuchtriegel, Direttore Generale Parco Archeologico di Pompei

Consiglio di Amministrazione

On. Alfonso Andria
Presidente e legale rappresentante

Dott.ssa Marie-Paule Roudil
Vice Presidente

Dr. Eugenia Apicella
Segretario Generale

Rappresentanti Enti Fondatori

Secrétaire Général Conseil de l'Europe

Dr. Alain Berset

Comune di Ravello

Dott. Paolo Vuilleumier, Sindaco

Università degli Studi di Salerno

Prof. Virgilio D'Antonio, Rettore Magnifico

Comunità Montana "Monti Lattari"

Luigi Mansi, Presidente

Rappresentanti Soci Ordinari

Centro di Cultura e Storia Amalfitana

Dott. Giuseppe Cobalto, Presidente

Comune di Scala

Ivana Bottone, Sindaco

Membri Cooptati

Prof. Adalgiso Amendola

Professore Emerito di Economia politica, Università di Salerno

On. Alfonso Andria

Senatore

Prof. Francesco Caruso

Ambasciatore

Prof. p. Giulio Cipollone, Ordinario di Storia della Chiesa

Medievale Pontificia Università Gregoriana

M.o Alessio Vlad, Presidente

Fondazione Ravello

Prof. Manuel Núñez Encabo

Associazione Europea ex parlamentari del Parlamento Europeo

e del Consiglio d'Europa

Dott.ssa Marie-Paule Roudil

già Direttore Unesco Office in New York e The UNESCO

Representative to the United Nations

Dott. Giulio Pecora

Consigliere e membro del Consiglio Direttivo Società Italiana
per l'Organizzazione Internazionale

Dr. Krzysztof Zyman

Head of Major Hazards and Environment Division, Executive
Secretary of the EUR-OPA Major Hazards Agreement, Council
of Europe

Prof. Orazio Abbamonte

Presidente Fondazione Banco di Napoli

Dott. Domenico Credendino

Presidente

Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana

Membri consultivi

Prof. Adalgiso Amendola

Relatore del Comitato Scientifico

Revisore Unico

Dr. Alfonso Lucibello

Andrea Scanziani

Le nuove tecnologie digitali come opportunità per la valorizzazione e la produzione dei beni culturali

Alcune raccomandazioni a partire dall'esperienza del progetto CHANGES

L'utilizzo della realtà virtuale (VR), della realtà aumentata (AR) e di tecnologie digitali emergenti come la *blockchain* e l'intelligenza artificiale sta introducendo, nell'ambito teatrale, sfide metodologiche, teoriche e artistiche sempre più complesse e urgenti. L'integrazione della VR e dell'AR con diverse forme di teatro è ormai una pratica artistica diffusa, capace di aprire nuove possibilità di valorizzazione e di promozione anche per il teatro tradizionale. Ne deriva un processo creativo inedito, che richiede competenze e figure professionali transmediali.

In questa direzione, il progetto PNRR CHANGES¹ (Cultural Heritage Innovation for Next-Gen Sustainable Society), che "promuove l'innovazione scientifico-tecnologica e lo sviluppo sostenibile del patrimonio culturale materiale e immateriale", ha rappresentato il contesto nel quale ricercatori dell'Università degli Studi di Milano e professionalità teatrali hanno dato vita a un incontro fecondo tra teatro e tecnologie digitali. Il progetto artistico *Julie VR* (per la regia di Paolo Bignamini) è infatti un'esperienza teatrale immersiva che tenta il connubio tra teatro di prosa e ambienti digitali immersivi. A partire da questo caso studio – qui illustrato sinteticamente – proporremo alcune raccomandazioni utili per comprendere e gestire l'impiego delle tecnologie emergenti nella produzione culturale e artistica.

¹ <https://www.fondazionechanges.org/>

La signorina Julie incontra i visori

Julie VR è un esperimento di “teatro immersivo digitale” dedicato alla valorizzazione culturale attraverso tecnologie immersive. L’idea nasce dal dialogo, complesso ma produttivo, tra teatro di prosa e performance in VR. L’opera rielabora *La signorina Julie* (1888) di August Strindberg, adattandone la drammaturgia a una ripresa a 360° fruibile tramite visore. Il personaggio di Kristin è eliminato, così da concentrare la tensione drammatica sul confronto diretto tra Julie, giovane figlia sedotta da Jean, servo della tenuta del padre di lei. L’esperienza è stata resa più incalzante e coerente con il nuovo linguaggio digitale, che richiede ritmi e richiami costanti all’attenzione dello spettatore.

Una telecamera sferica a otto lenti, capace di registrare l’intero spazio scenico, diventa a sua volta un elemento drammaturgico posizionato in scena. Gli attori devono quindi agire in presenza di un “simulacro di spettatore” costantemente presente sul palco: una presenza tecnologica che funge da centro di visione “quasi corporea”.

Dopo le operazioni di montaggio, come lo *stitching*, il fruitore può orientare liberamente lo sguardo tramite il visore VR, scegliendo se seguire Julie, Jean o esplorare lo spazio, pur senza poter intervenire sullo svolgimento della trama. L’interattività è dunque limitata sul piano narrativo, ma il coinvolgimento scaturisce dal sentirsi immersi nella tensione emotiva dei personaggi. La scelta dell’opera è legata proprio alla sua forte carica affettiva: la progressiva caduta psicologica di Julie e il senso d’impotenza sociale di Jean offrono un terreno ideale per sperimentare il potenziale della VR nel generare vicinanza emotiva.

Julie VR non è però semplicemente una registrazione teatrale né un’esperienza VR costruita integralmente in computer grafica: è una forma di “traduzione creatrice” che interroga nuove modalità di *coinvolgimento artistico negli ambienti immersivi digitali*, e al tempo stesso nuove possibilità di produzione performativa teatrale².

Teatro VR: quando l’immersività diventa valore aggiunto

Il risultato più significativo delle attività svolte su *Julie VR* è la creazione di una nuova forma di fruizione teatrale e di interazione virtuale. L’opera non nasce con lo scopo di documentare il teatro tramite un mezzo “televisivo”, ma di fare teatro con la VR, generando un linguaggio espressivo proprio del teatro immer-

² Sull’idea di traduzione creatrice e trasformativa nel teatro digitale immersivo, mi permetto di rimandare a A. Scanziani, “Teatro e nuove tecnologie”, in *Rappresentare Julie oggi. Da Strindberg alla realtà virtuale*, a cura di S. Macrì, V. Pernice, A. Scanziani, Milano University Press, Milano, 2025.

sivo digitale. Dunque, non il teatro *nella* VR, bensì una forma di *teatro VR*. Rendere questa sottile differenza significa accentuare, a livello drammaturgico, il rapporto con il fruitore mediato dalla telecamera 360°.

La raccomandazione fondamentale che emerge da questo lavoro è in qualche modo chiara: *la VR deve rappresentare un valore aggiunto nella performance teatrale, e non ridursi a mera documentazione pervasiva o a espediente scenico forzato*. Questo valore aggiunto si manifesta, in particolare, in due ambiti.

Innanzitutto, un'espansione delle possibilità narrative e simboliche. Grazie al visore, lo spettatore può orientare liberamente il proprio punto di vista, seguire i protagonisti oppure esplorare lo spazio scenico. La narratività di *Julie VR* non è interattiva nel senso videoludico – il pubblico non modifica il corso degli eventi – ma è corporea e percettiva: la storia si costruisce anche attraverso il movimento del fruitore nello spazio visivo. Allo stesso tempo, quello spazio è il risultato di un processo di digitalizzazione e riproduzione tecnica che entra in dialogo costante con i movimenti dello spettatore, *co-generando le condizioni dell'esperienza*.

In secondo luogo, si realizza un ampliamento delle possibilità emozionali. La drammaturgia originale, particolarmente densa dal punto di vista affettivo, si presta alla sperimentazione delle potenzialità immersive della VR nel campo del *perspective-taking* e dell'empatia mediale. Pur distinguendo concettualmente le due dimensioni, la possibilità di moltiplicare i punti di vista assumibili genera un coinvolgimento che è, prima di tutto, un'interazione empatica costante.

Teatro e tecnologie emergenti: AI e blockchain

Nel progetto *Julie VR*, l'interazione con le tecnologie digitali non si è limitata agli strumenti immersivi, pur essendo questi i più immediatamente applicabili alla *performance*. I lavori condotti nell'ambito di CHANGES hanno incluso anche l'uso dell'intelligenza artificiale e della *blockchain*, tecnologie che, se impiegate consapevolmente, possono costituire reali risorse per l'innovazione artistica.

Per quanto riguarda l'AI, considerare i modelli linguistici non solo come strumenti che l'artista utilizza, ma come materiali creativi capaci non tanto di agire "autonomamente", ma soprattutto di reagire e far reagire, stimolando nuove interpretazioni, interazioni, tentativi ed esperimenti, permette di comprenderli come risorse artistiche attive, non passive. La loro capacità generativa diventa così *occasione per sviluppare processi artistici dialogici, basati in altre parole su un principio di relazione con lo strumen-*

to che equilibra facili entusiasmi rispetto all'idea di una facoltà puramente creativa di questi modelli. L'accento ritorna così sull'artista che utilizza l'AI e non sul contenuto generato.

Per quanto riguarda la *blockchain*, il nostro lavoro si è concentrato sui *Non-Fungible Tokens* (NFT)³, conservando ciò che resta veramente utile di questa tecnologia oltre ogni bolla speculativa. Nel progetto *Julie VR*, essa ha permesso di esplorare nuove modalità di distribuzione dei contenuti digitali e forme innovative di sostegno economico al teatro, come le micro-remunerazioni automatiche per i partecipanti al processo creativo. Inoltre, la *blockchain* offre strumenti rilevanti per la tutela dell'arte digitale, garantendo autenticità, tracciabilità e trasparenza. Anche questa tecnologia può dunque diventare una risorsa, a

condizione che *sostenga un corretto funzionamento del mercato dell'arte e che favorisca la nascita di produzioni il cui valore culturale ed estetico non venga compromesso, ma al contrario protetto.*

Questo lavoro è stato supportato dal progetto Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society (CHANGES) Project, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (NRRP) Mission 4, Component 2 (From Research to Enterprise), Investment Line 1.3 (Direttore Scientifico: Prof. A. Bentoglio).

Andrea Scanziani

Ricercatore a tempo determinato presso il dipartimento di Beni culturali e ambientali dell'Università degli Studi di Milano. Di formazione filosofica, si occupa in particolare di Estetica. Le sue ricerche attuali si concentrano sulle nuove tecnologie digitali immersive. Nell'ambito dello Spoke 2 del Progetto PNRR "CHANGES", si è occupato della promozione e della valorizzazione delle realtà italiane del teatro lirico e di prosa attraverso la realtà virtuale e la blockchain.

³ Su questi temi, si veda M. Mazzocut-Mis, A. Scanziani, "NFT: tra esperienza estetica e nuovi mercati dell'arte", in *Il mercato dei Non Fungible Tokens tra Arte, Moda e Gamification*, a cura di A. Canepa, Milano University Press, Milano, 2024, pp. 79-106.